

Inhaltsübersicht Fotointern 2008

Rubrik	Artikel	Seite
<u>Ausgabe 01/08 vom 04.01. 2008</u>		
Interview	Graphicart « Leaf AFi schliesst eine Lücke in der Highend-Fotografie » (Interview mit Jürg Badertscher, Urs Ziswiler)	1
VFS	Heiri Mächler Blick in den Rückspiegel 07 und in die Glaskugel 08	5
Fotohandel	Fotointern Ausgaben '07 auf CD	5
Praxis	Moderne Klassiker Professionelle Leistung und Freiheit im zeitlosen Kameradesign Kasten Technische Daten: Canon Powershot G9 / Nikon Coolpix P5100 / Ricoh GR Digital II / Sony Cybershot H3	6 7
Praxis	Zubehör Eigenbau und selbst gekauft: hartem Blitzlicht ein Schnippchen schlagen Kasten Blitzzubehör: Bezugsquellen	10 11
Praxis	Inkjet A3+ Drucker vermitteln Laborfeeling: Mehr als nur ein grösseres Format (Canon Pixma Pro9500 / Epson Stylus Photo R2400 / HP Photosmart Pro B9180) kasten Technische Daten der A3+ Modelle auf einen Blick	12 14
Beihefter	Sony Fotospiegel: Available light-Fotografie	15
Software	Software Gesichtspolitur per Mausclick – Software macht «Claudia» zum Supermodel	19
Software	Manuelle Retusche: Zeitaufwändig	19
Software	Lightzone War Photoshop gestern? Frischzellenkur bei den Bildbearbeitern	20
Software	LightZone 3.1 in Kürze	21
Kultur	Lumas Erfolgreicher Start von Lumas Schweiz: Stefanie Schneider und Edward Steichen	22
Video	HDTV Mehr ist nicht immer besser oder: Der Fortschritt ist progressiv	25
Promotion	Canon «Die Profis finden in jeder Region die gewünschte Fachkompetenz»	27
Aktuell	Ist Kodaks Aderlass zu Ende?	28
Aktuell	Kodak Digitalprodukte prämiert	28
Aktuell	Digitaler Bilderrahmen mit 15 Zoll	28
Aktuell	Mamiya: Adapter für Hasselblad	28
Promotion	Olympus Mister E informiert über Gewichtheben	30
Aktuell	Aus ISFL wird «imaging.ch»	30
Aktuell	Jubiläumsband von Photo Suisse	30
Aktuell	Apple Medienseminar am 31.01.	31
Aktuell	Fotofestival «Wunderwelten»	31
Aktuell	Perrot Image ab sofort bei Leica	31
Aktuell	Canon prüft ab sofort	31
Aktuell	Neuer Beamer mit kräftigen Farben	31
<u>Ausgabe 02/08 vom 01.02. 2008</u>		
Interview	Lumobox « Ein Zusatzkanal, um mit Bildern Geld zu verdienen » (Interview mit Christian Broglie)	1
VFS	Heiri Mächler Expertenschulung in Bern: die Zweite	5
Fotohandel	Fego-Award erstmals vergeben	5
PMA 2008	PMA Kalte Brise in Las Vegas: Die grosse Modellvielfalt ruft zum Preiskampf auf GE will mach Europa / Canon EOS 400D, EF-S 1:3,5-5,6/18-55mm IS, Powershot A470, A580 IS, A590 IS, Ixus 80 IS, Camcorder HF10, HF100 / Casio Exilim Pro EX-F1, Exilim Card EX-S10, Exilim Zoom EX-Z100, EX-Z200 / Fujifilm Finepix S100FS, F100fd, S1000fd, Z20fd / Jobo Photo Displays PDJ700/701, PDJ100/105, PDJ151, Energy Premio Akkus / Kodak Printer ESP3, Easyshare M1033, M763, M863, M893, Z1085 IS, Z1285, Z8612 IS / Nikon D60, AF-S DX Nikkor 1:3,5-5,6/18-55mm VR, Coolpix L16, L18, S600, S550, S520, S210, P60, PC-E Nikkor 1:3,5/24mm D ED, AF-S Micro Nikkor 1:2,8/60mm G ED / Olympus FE-310, FE-340, FE-350 Wide, µ840, µ850 SW, µ1010, µ1020, µ1030SW, SP-570 ZU, xD Picture card / Panasonic Lumix LZ8, LZ10, FS3, FS5, FS20, FX35, DMC-TZ4, DMC-LZ5 / Pentax K20D, K200D, Optio M50, S12, A40, smc Pentax-DA 1:2,8/200mm ED [IF] SDM, smc Pentax-DA 1:4/300 mm ED [IF] SDM,	6

	smc Pentax-DA 1:2,8/35mm Macro Limited, smc Pentax-DA 1:3,5-5,6/18-55mm AL II, smc Pentax-DA 1:4-5,8/55-300mm ED / Polaroid Digital Instant Mobile Photo Printer / Samsung GX-20, D-Xenon 3,5-5,6/18-55mm II / SanDisc Video HD card, 12 GB micro SDHD / Sony α200, α300, α350, W110, W120, W130, W150, W170, Cybershot S750, T-300	13
Report	Pentax Auf dem Kamelrücken erprobt: Mit der neuen Pentax K20D in der Wüste Dubais	14
Praxis	Unterwasser Riffhaie im Sucher: Mit der Nikon D80 und Sea&Sea auf Tauchgang Karin Brussaard	16
	Zur Autorin Karin Brussaard	17
Praxis	Gehäuse Sea&Sea DX-D80 in Kürze	19
Praxis	DSLR Grosskaliber im Vergleich: Canon EOS und Sinar Hy6 im praktischen Einsatz	20
Praxis	Firmware Update für EOS 1Ds III	21
Promotion	HP Die hohe Kunst des Fotodrucks – mit Geld-zurück-Garantie	25
Studio	Beautyshots Lexus unter den Porträtstudios mit Premiummarke und sicherem Stil	26
Promotion	Canon: Profot AG: Fachkompetenz im Zentrum von Zürich	27
Aktuell	Kodak ruft Netzteile zurück	28
Aktuell	Vorträge von www.bilderreisen.ch	28
Aktuell	Offizin gehört Manfred Hiefner	28
Aktuell	10. ewz.selection gestartet	29
Aktuell	personelles Wechsel bei Ilford	29
Aktuell	Geotagging mit GPS Photo Finder	29
Aktuell	Nur 9 cm Projektionsabstand	29
Aktuell	Gratis-Workshop für Schulfotografie	30
Aktuell	Corel Grafikprogramm Nr. X4	30
Aktuell	Taucherbrille mit Kamera	31
Aktuell	USB-Stick synchronisiert Daten	31
Aktuell	Acht Megapixel und MP4-Player	31
Aktuell	Fotorotar wir FO Print & Media	31
Aktuell	Nützliche Hilfsmittel fürs Fotoalbum	32
Aktuell	Panasonic: SD-Karte mit 32 GB	32
Aktuell	Kingston fördert Fachwissen	32
Promotion	Olympus Mister E informiert über 100% Einsicht	34

Ausgabe 03/08 vom 01.03. 2008

Interview	pma Schweizer in Vegas: «Die PMA ist immer einen Besuch wert!» Kurzinterviews mit Bruno Wüst, John Lay; Christian Geuking, Nikon; Frank Grossmann, Colour-Science; Aman Sapra, SMT; Michel Ungricht, GMC Trading; Gülten Baumann, Perrot Image; Marcel Conzelmann, Autronic; Kurt Freund, Imaging Power	1
VFS	Heiri Mächler Erstmaliges Treffen der Branchenverbände	5
PMA 2008	PMA Objektive und Zubehör ohne Ende bedeuten Zusatzverkäufe für den Fachhandel (Argraph, Cullmann, Delkin, Eye-Fi, Fujifilm, GE, ImageSpan, Jill-e Design, JVC, Kenko, Kingston, Kodak, Lensbabies, Lexar, Linhof, Litepanels, Lowespro, Lumiquest, Microtek, Minox, Mountainsmith, Nikon, Olympus, Pentax, Ricoh, SanDisc, Sigma, Sunpack, Tamrac, Tamron, Tenba, Thinktank, Tokina, Zeiss)	6
Praxis	DSLR Einsteigermodelle können immer mehr: Canon EOS 450D und Nikon D60 im Vergleich	14
Praxis	Blitzfotografie Mit einfachen Mitteln mehr aus dem Aufsteckblitz herausholen	16
Praxis	Softaufsatz Marke Eigenbau	17
Kultur	ewz.selection Würdigungen von langjährigen Leistungen, nicht nur eines Bildes	18
Software	Aperture 2 Zweiten Gang gefunden: Die Fotosoftware legt massiv an Tempo zu	20
Aktuell	Sony Ericsson hat Lust auf Fotos	22
Aktuell	FotoTV stellt 200. Film ins Netz	22
Aktuell	Tamron gegen Grauimporte	22

Aktuell	Sanyo E10: Schlanke 10 MPix	22
Aktuell	6. März: Swiss Security Day	24
Aktuell	SBf/vfg: Keine Lehrverträge mehr	24
Aktuell	Lexmark X9350 druckt beidseitig	24
Aktuell	Beilage: Canon Profile 29	24
Promotion	Canon / Light+Byte: Volservice mit Rent und grossem Mietstudio	25
Aktuell	Kompaktkamera-Stativ immer dabei	26
Aktuell	Leica AG: Neuer Vorsitzender	26
Aktuell	Foveon-Chip in Kompaktkamera	26
Aktuell	Bern: Werkbeiträge für Fotografie	26
Promotion	HP «Ich verkaufe lieber einen Photosmart, als dass die Kunden gar keine Prints machen»	27
Aktuell	Profot vertreibt Harman Papiere	28
Aktuell	Reorganisiert: Aus SMI wird SMT	28
Aktuell	Sigma auch bei Engelberger	28
Aktuell	Notebooks gehören zum Lifestyle	28
Promotion	Olympus Mister E informiert über «Oly-Kleber»	30
Aktuell	Polaroid: Ende von Sofortbild?	30
Aktuell	5 MPix-Sensor für Fotohandys	30
Aktuell	Kommt die Marke Yashica wieder?	30
Aktuell	HP: Aus mit dem Kamerageschäft	30

Ausgabe 04/08 vom 15.03. 2008

Interview	vfs «Jeder ist für uns wichtig, und für jeden können wir etwas tun» (Interview mit Hansruedi Morgenegg)	1
VFS	Martin Leuzinger Letzter «Schliff»	5
Fotohandel	kommentar Kann's das sein?...	5
PMA 2008	pma Printer, Labs und Software: Alle setzen auf Output im Fachgeschäft, Zuhause, Online (Albumdesign 5.3, Arcsoft, Canon, DNP, DxO, DYMO, Digital Spectrum Solutions, Epson, Expressdigital, Fujifilm, Harman, HiTi, HP, Ilford Photo, Ilford Imaging, Imaging Solution, KIS Photo Me, kodak, Liberty, Lucidiom, Mitsubishi, Mustek, Nik Software, Norcent, Noritsu, Pandigital, Pixfusion, Primera, SanDisc, SMI/SMT, Sony, Swiss Picture Bank, Xerox, Unibind, Wacom, Western Digital)	6
Praxis	panasonic « TZ5 » steht nicht für eine Geheimwaffe, sondern für eine Lumix Zoomkamera Panasonic setzt auf	12
Weitwinkel	12	Lumix DMC-tz5 Technische
Daten	13	
Praxis	Sony α 200 Nur das kleinste Kind in der zukünftigen Sony-Grossfamilie	14
Kultur	Silberschicht Guido Baselgia: Entrückte Landschaften und handwerkliche Perfektion	16
Fotohandel	vfs gv Eine Generalversammlung mit Bomben: neuer Präsi, neue Sektion und vieles mehr	18
Promotion	Canon / Photo Vision: Canon-Erfolg mitten in der Berner Altstadt	19
Professional	Architektur Das Licht ist entscheidend, ob ein Gebäude im Bild wirkt	20
Aktuell	Kultur WestLicht: Magnum-Ausstellung	21
Aktuell	Vormerken: Photo Münsingen 08	21
Aktuell	Genf: Fachmesse für Digitaldruck	21
Aktuell	Nokia-Display im Fotofachgeschäft	22
Aktuell	Metz-Reparaturen neu bei Ziegler	22
Aktuell	GE auch bald in der Schweiz	22
Aktuell	Nachfolgerin der kompakten E-410	23

Ausgabe 05/08 vom 01.04. 2008

Interview	Objektivbau «Vorteile von Festbrennweiten sind schwer zu definieren» (Interviews mit Olivier Vermeulen, Canon , Pascal Richard, Nikon Schweiz)	1
VFS	Hansruedi Morgeneegg Nach der GV 2008: Blick in die Zukunft	5
Praxis	objektive Die optischen Perlen des Frühjahrs: Wir haben Interessantes zusammengetragen	6
Beilage	Engelberger Imaging Flash (Frühling 08)	Beilage
Praxis	Wohin mit dem Bildstabilisator?	8
PMA 2008	pma Die Karawane zieht weiter und gastiert auch 2009 wieder in Las Vegas. See you there	10
Aktuell	Olympus Neuheit in der Fliegengewichtsklasse Allrounder in der Schwergewichtsklasse (E-420)	12
Beihefter	Canon «Lösungen für den Grossformatdruck»	15
Praxis	Licht Colour Confidence entwickelt mit dem «Grafilite» das Normlicht für jedermann	19
Report	Japan (1) Jasmin Ilg: Fotografischer Erfahrungsaustausch im Land der aufgehenden Sonne	20
Kultur	Vevey «Les photographes; regards inversés» Fotografierende Fotografen im Bild	22
Kultur	Die Ausstellung	22
Aktuell	Seminar über Hochzeitsfotografie	24
Aktuell	Wilten: 2. Schweizer Portraittage	24
Aktuell	Profot erweitert Fach-Beraterteam	24
Promotion	Canon / Der Eschenmoser-Geist ist «alive and well»	25
Aktuell	Ab 1. April wird www.fotobuch.ch zu www.fotobuchshop.ch	27
Aktuell	Samsung verleiht Display Award	27
Aktuell	Fujifilm Cube wertet Service auf	27
Aktuell	Phase One und Mamiya 645 AFD III	28
Aktuell	Frauen Power bei Erno GmbH	28
Promotion	Olympus Mister E informiert über kabelloses Blitzen	29
Aktuell	Gemeinschaftsmesse CE Expo 08	30
Aktuell	Fujifilm: Komplettes Eventsystem	30
Aktuell	Keystone: Jetzt auch Videonews	30
Aktuell	Empfindlich: Lumix FX500	31
Aktuell	CH-Software: Einheitliches Gesicht	31

Ausgabe 06/08 vom 15.04. 2008

Interview	Autronic «Wir sehen für GE und Hyundai gute Marktchancen» (Interview mit Marcel Conzelmann und Markus Bachl)	1
VFS	Hansruedi Morgeneegg Wer profitiert von wem?	5
Fotohandel	Neu: Heliopan bei Perrot Image SA	5
Marktübersicht	Digitalrahmen Der attraktivste Tresor für die schönsten Bilder: Digitale Bilderrahmen	6
Marktübersicht	Lieferanten	8
Fotointern	www.fotointern.ch ab sofort täglich neu (Anzeige)	9
Aktuell	Canon Gesichtserkennung auch in den günstigsten kompakten Kameramodellen	10
Aktuell	Tipps und Tricks zur Ixus	11
Report	Japan (2) Jasmin Ilg – Der fotografische Alltag und das Leben mit japanischen Traditionen	12
Report	Sony will 2008 mit α-Sortiment abheben: Mit der Ju-52 hat sie schon den Anfang gemacht	14
Internet	inside Relaunch der Webseite und erweitertes Dienstleistungsangebot auf www.fotointern.ch	16
	Urs Tillmanns	16
	Die neue Welt von fotointern.ch	17
	Philippe Wiget	17

Kultur	Fotostiftung Die Fotostiftung zeigt wie Theo Frey die harten vierziger Jahre dokumentierte	18
	Theo Frey – Avantgarde aus dem Militärarchiv	19
Praxis	Scanner Der Epson V500 Photo arbeitet mit LED's als Lichtquelle. Was bringt's?	20
Software	Breeze Systems Rückenwind für die Fotoarbeit am PC mit dem Software-	
Tandem	22	BreezeBrowser in
Kürze:	22	
Aktuell	Photo Münsingen: das kreative Forum für Fotografie, 1. bis 4. Mai 2008	24
Aktuell	CeWe Color Holding AG auf Kurs	24
Aktuell	Bern vergibt Auslandstipendien	24
Aktuell	Berufsausstellung im Tessin	24
Promotion	info@pentax.ch Jeden Augenblick festhalten! Burst-Aufnahmen mit der neuen Pentax K200	25
Aktuell	Minox Digital Eyepiece Kamera	26
Aktuell	ewz.selection: 18 Arbeiten nominiert	26
Aktuell	Lexmark Prof: 5 Jahre Garantie	26
Promotion	Canon / Foto Garbani: Die Profiszene im Tessin ist überschaubar	27
Aktuell	Neue Bilder aus dem Wallis gesucht	28
Aktuell	«Die Mission» von Canon	28
Aktuell	Fujifilm Finepix Z20fd farbenfroh	28
Aktuell	Apple unterstützt Hasselblad RAW-Files	29
Aktuell	Selected Views Nr. 10 erschienen	29
Aktuell	Fujifilm übernimmt IP Labs	29
Aktuell	BenQ lagert Service aus	29
Aktuell	Tevy AG: Nachfolge geregelt	30
Aktuell	Sony bringt Lifestyle-Camcorder	30

Ausgabe 07/08 vom 02.05. 2008

Interview	HP LFP «Der Digitaldruck hat längst Fotoqualität erreicht» (Interview mit François Martin und Michael Heckner)	1
	Alles im Showroom	3
Beilage	Digitec News	Beilage
VFS	Hansruedi Morgenegg Der kooperative Weg ist eingeschlagen	5
Fotohandel	SBf: Roundtable-Gespräch in Lausanne	5
Marktübersicht	Superzoom Sind die Muskelprotze der Kompaktklasse «übertrainiert»? (Fujifilm Finepix S8100fd, Nikon Coolpix P80, Olympus SP-570 UZ, Sony Cybershot H50)	6
	Superzoom: Technische Daten der Kameras in der Marktübersicht	8
Praxis	Handel Fotobücher sind für den Handel ein Instrument zur besseren Kundenbindung	10
TIPA Awards	TIPA Unabhängige Jury wählt die 36 besten Foto- und Imaging Produkte des Jahres 2008 Sony Alpha 200, Sinar H6, Epson Stylus Pro 11800, Canon EOS 450D, Nikon D300, Panasonic Lumix DMC-FX500, Ilford Galerie Gold Fibre Silk, Nikon D3, Samsung NV24HD, Fujifilm Finepix S100 FS, Canon 1:4,5-5,6/55-250 mm IS, Sigma DP-1, Manfrotto Modo Steady, Epson Stylus Photo R1500, Olympus Zuiko 1:2,8-4/12-60mm SWD, SanDisc Extreme, Ducati Line, Casio Pro EX-F1, Canon Canoscan 8800F, Apple Aperture 2, Nikon AF-S Nikkor 1:2,6/14-25mm G ED, LaCie 2big Triple, HP 826, Canon Pixma MP970, Panasonic PT-AX200E, Panasonic HDCC-SD9, Cewe Color: Cewe Photobooks, JVC DLAHD100, Metz Mecablitz 48 AF-1 digital, Kodak Apex, Sony Compact Picture Station, Samsung SyncMaster XL30 LED BLU, Kodak Professional NEW T-Max 400, Nokia M82, Sony S-Frame DPF V900/V700, X-Rite ColorMunki Photo, Wacom Cintiq 12WX	15
Kultur	Elysee Fotogeschichte und Geschichten um Fotografien zwischen Recht und Ethik	20
Kultur	Oliviero Toscani	20
Praxis	Geräteprofilierung «ColorMunki» bringt den Monitor und die Farbausgabe ins Lot	22
Report	japan (3) Jasmin Ilg – Die Fotografie im Spiegel japanischer Harmonie und Brauchtum	24
Aktuell	Ricoh G600: Robuste Kamera	26

Aktuell	Preise runter: Blu-ray wird gepusht	26
Aktuell	Billingham: Neue Fotoweste	26
Aktuell	Kodak: Neue Photoshp-Plug-Ins	26
Aktuell	Broncolor: Neues Mobilkit	26
Promotion	Canon / Foto Marlin: Auf Erfolgskurs im Bankenquartier von Basel	27
Aktuell	DxO Optics Pro 5 als Beta für Mac	28
Aktuell	Jobo: Update für Digirahmen	28
Aktuell	Canon Fotokurse online abrufbar	28
Promotion	Olympus Mister E informiert über Makrofotografie	29
Aktuell	Orbit-iEX-Konferenz: jetzt anmelden	30
Aktuell	Allcop: Neue Fotobuch-Generation	30
Aktuell	VFS-Info über den Berufsbildungsfonds	30
Aktuell	SWICO fordert Tarifierpassungen	31
Aktuell	Rollei mit Smile Detection	31
Aktuell	Fnac-Filiale in Basel eröffnet	31

Ausgabe 08/08 vom 15.05. 2008

Interview	Pentax « Wir geniessen mit eigenem Service grosses Vertrauen » (Interview mit Ernst Vollenweider)	1
VFS	Hansruedi Morgeneegg Die KMU-Entlastungsinitiative geht uns alle an	5
Fotohandel	FGVO Fotoverband der Ostschweiz 50. Generalversammlung	5
Fotohandel	Sony Corner bei FotoPro Dany	5
Praxis	Sigma DP1 Die volle Grösse des Foveon-Sensors in einer kompakten Digitalkamera	6
Praxis	Fotobücher Wie präsentiert sich das fertige Produkt? Eine Einschätzung der Qualität	8
Praxis	Korrigendum	9
Software	Helicon Der verflixten Schärfentiefe bei Nahaufnahmen ein Schnippchen geschlagen?	10
Praxis	Camcorder Der kleine Lifestyle-Camcorder filmt in der vollen HD-Qualität	14
	Ähnliche Produkte von anderen Herstellern	14
	Keiji Osana und Yoshiko Matsuda im Gespräch	15
Beilage	ewz selection Bilderwahn	Beilage
Kultur	Photo Münsingen Brückenschlag zwischen Amateuren und Avantgarde	16
Aktuell	Rollei präsentiert neue Digitalkameras und setzt auf den Schweizer Markt (Rollei X8, RPC-8330X, XS-8, RCP- 84727KW)	18
Aktuell	sbf aktuell Sieger des «SBf-Awards 2007»	18
Aktuell	sbf aktuell Unlautere Petition der PpS?	18
Aktuell	Innex '08 zeigte Media Trends	18
Aktuell	Elegante Tasche von Panodia	18
Aktuell	Neue Carbon-Stative von Hama	19
Aktuell	HP will Marktführer werden	19
Praxis	Datenroboter Drobo dienstbereit	20
Praxis	Neuer Kompaktprinter von Canon	20
Praxis	Phase One Camera vorgestellt	20
Promotion	info@pentax.ch Ganz heiss auf Schwarzweiss / der «grösste» der Kleinen / Makro: Limitiert! / Mountainsmith «Sideline II»	21
Aktuell	PpS: Neuer Vorstand gewählt	22
Aktuell	«locr» und Skyhook kooperieren	22
Promotion	Canon / Euro-Photo SA: Das Profifachgeschäft im Herzen Genfs	23

Ausgabe 09/08 vom 02.06. 2008

Interview	Tokina « Das Comeback einer bekannten Objektivmarke gibt uns Aufwind » (Interview mit Michel Ungricht und Leo Rikli)	1
VFS	Hansruedi Morgeneegg Berufsbildungsfonds	5
Fotohandel	Fomak Reflexe im Internet	5
Praxis	Upsize Das Kleinbild auf den grossen Poster gebracht. Was geschieht mit den Pixeln?	6
Praxis	Was es beim Vergrössern zu beachten gilt	7
Praxis	Produkte im Vergleich – Screenshot, 200% und maximale Vergrösserung	8
Praxis	Upsize Produkte im Vergleich – technische Daten	8
Professional	Mittelformat Phase One Camera System: «Hands on» mit der neuen MF-Plattform	10
I	phase one Technische Daten	11
Markt	Flachbildschirme Verbesserte TFT-Technologie machte die Flachbildschirme grafikfähig AG Neovo X-W22, Asus PW 201, Benq V2400W, Dell EZ28FPc, Eizo CG19, Fujitsu Siemens Scenicview P19-2P, LG Electronics L246WH, NEC Display Solutions MultiSync 20WGX2Pro, Philips 200WP7ES, Samsung SyncMaster 244T	14
	Flachbildschirme Wichtige Modelle und ihre technischen Daten	16
	Die wichtigsten Begriffe	15
		16
Promotion	Olympus Mister E informiert über die Makro-Erfahrung	17
Kultur	ewz.selection Hauptpreisgewinner blickte hinter die Staatsempfänge der Schweiz	18
Kultur	vfg-Nachwuchspreis an von Felten	19
Aktuell	E-520 mit schnellerem Liveview	20
Aktuell	Neue Objektive von Sigma (APO 1.4,5-5,6/120-400mm DG OS HSM)	20
Aktuell	Bron feiert den 50. Geburtstag	20
Aktuell	Projektionswände für die EM 2008	21
Aktuell	Preisverleihung und Wanderausstellung zum World Press Photo Award	21
Aktuell	Buch zum Preis	21
Aktuell	Neue Tamron Objektive für Nikon	21
Aktuell	Varta: Energieriegel für alle	21
Aktuell	Epson verschenkt Traumreise	22
Aktuell	Weltweit 325 Mio. Digitalkameras	22
Aktuell	Sigma-Kombi für Zahnärzte	22
Aktuell	BenQ für Lederfetischisten	23
Aktuell	Orbit-iEX 2008: 16'880 Besucher	23

Ausgabe 10/08 vom 16.06.2008

Interview	EM 2008 « Bei der EM steht Canon im Fokus von 150 Mio. Menschen » (Interview mit Richard Breyer)	1
	Support von CPS in jedem Stadion	3
VFS	Hansruedi Morgeneegg Hilfe von oben	5
Fotohandel	Art imitates Life: Minox DCC Rolleiflex	5
Praxis	Canon Die EOS 450D besticht mit vielen Profi-Features. Braucht es da eine Profikamera? (Canon EOS 450D und Canon EOS 40D)	6
	Technische Daten Canon EOS 450D und Canon EOS 40D im Vergleich	8
Praxis	Ricoh Mit der R8 beginnt eine neue Ära: Neues Design und viele aussergewöhnliche Features	9
Markt	Fujifilm Finepix-Jubiläum mit kräftigen Superzoom- und funkelnden Lifestyle-Modellen (Fujifilm Finepix F100fd, S1000fd, Z20fd, Z100fd, J10, J50)	10
Kultur	Art 08 Die Weltmesse für Kunst «Art 08» in Basel inspirierte Sammler und Fotografen	12
Kultur	Versuchungen für kleine Budgets	12
Professional	Mamiya Neue 645 AFD III hat Potential für Reportagen, Outdoor- und Studiofotografie	14
	Mamiya Technische Daten	15
Professional	Royal Library Stockholm Millionen bibliophiler Kostbarkeiten warten auf die Repro	16
Promotion	Fujifilm: Erste Fotobuch-Installation bei Fotostudio Bichsel in Gossau	17
Aktuell	Colour Art Photo Schweiz 29. Generalversammlung	18

Aktuell	Selbstmarketing für Fotografen	18
Aktuell	Mit Kaspersky gegen neue Viren	18
Aktuell	Iford Galerie-Kunstdrucktafeln	18
Aktuell	Canon: Neue Xeed-Projektoren	18
Promotion	info@pentax.ch Nicht-Raucher-Zone, der ISO-Bereich der Pentax K20D	19
Aktuell	sbfi – schweizer berufsfotografen 122. Delegiertenversammlung	20
Aktuell	6000 Tage Light+Byte AG	20
Aktuell	Neues Objektiv für Pentax DSLR	20
Aktuell	MicroLab Stativ für Makroaufnahmen	20
Promotion	Canon / Profot SA in Renens: Erfolg, weil es nichts Vergleichbares gibt	21
Aktuell	Stadelmann jubiliert: 40 Jahre	22
Aktuell	Canon: Einsteiger-EOS 1000D...	23
Aktuell	...und Canon Speedlite 430EX II	23
Aktuell	Polaroid-Ersatz von Fujifilm	23

Ausgabe 11/08 vom 10.07.2008

Interview	Hotline: «Mit internen Lösungen können wir die Qualität besser kontrollieren» (Interview mit Gianfranco Maciocci und Pascal Aenishänslin)	1
VFS	Hansruedi Morgenegg 100 Jahre Fotohandel – Geburtstagsfest auf Schloss Lenzburg	5
Fotohandel	Weiterbildung Fotodesigner mit eidg. Diplom	5
Marktübersicht	DSLR Orientierung im Spiegelreflex-Wald: Alle «Bäume» in der grossen Übersicht ⁶ , (Canon EOS 1D Mark III, Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D, Canon 40D, Canon 450D, Canon EOS 400D, Canon EOS 1000D, Fujifilm Finepix S5 Pro, Leica Dibilux 3, Nikon D3, Nikon D700, Nikon D300, Nikon D80, Nikon D60, Olympus E-3, Olympus E-520, Olympus E-420, Panasonic Lumix L1, Panasonic Lumix L10, Pentax K 20D, Pentax K 200D, Samsung GX20, Sigma SD14, Sony Alpha 700, Sony Alpha 350, Sony Alpha 200)	12
Praxis	Casio Die Formel 1 für wenig Geld: Bis zu 1'200 Bilder pro Sekunde mit der Exilim F1	14
	Casio Exilim f1 Technische Daten	14
	Die Schlanke Casio Exilim S10	15
Software	Photoshop Die wichtigsten Plug-ins: Das «Dirty Dozen» für Experimentierfreudige	16
Kultur	Photos 08 Die Schönen, die Reichen und die Tränen: Nachdenken über People-Fotografie	20
Kultur	Wiederum ausgezeichnet – Christian Lutz	20
Kultur	Alles nur Lügen – Selbstbekenntnisse Jean-Marie Périer	21
Professional	Output Warum das Drylab eine ernst zu nehmende Alternative zum Minilab wird, Kurt Freund	22
Promotion	Fujifilm / Vanguard: Ferngläser sind bei Foto Grau in Zug Bestsellers	23
Aktuell	Ricoh GX 200 für Anspruchsvolle	25
Aktuell	Hahnemühle Papiere wachsen	25
Aktuell	Neue Hüfttaschen von Lowepro	25
Aktuell	Iford Discovery Pack	25
Aktuell	Von der Kupferplatte zum Bildsensor	26
Aktuell	Super-8 und Videos digitalisieren	26
Aktuell	SAB überarbeitet Bildhonorare	26
Aktuell	Agfa mit Fingerspitzengefühl	27
Aktuell	Noch mehr Agenturbilder «online»	27
Aktuell	Epson: Neue Installationsprojektoren	27
Aktuell	Book4you zum Hochzeitsfest	28
Aktuell	Altes Colorimeter eintauschen	28
Aktuell	Photokina in Köln: 23. bis 28. September 2008 – das Mekka des Bildes	28
Aktuell	Nikon D700 auch mit Vollformat	29
Aktuell	Selphy-Drucker im Eimer	29

Aktuell	GE Kameras sind jetzt im Handel	30
Aktuell	Nachruf Ernst Müller, sen. 1920 – 2008	30
Aktuell	Samsung bei Engelberger	30
Aktuell	Beilage von Sony	30

Ausgabe 12/08 vom 02.08.2008

Interview	Nikon « Der Markt wird rauer, doch der Fachhandel dürfte gewinnen » (Interview mit Christian Geuking, Thomas Bechter und Thomas Müller)	1
VFS	Elisabeth Grimm Grossumtausch in der AHV ...	5
Fotohandel	14. Sept.: Motivations-Sonntag	5
Praxis	Nikon D700 schliesst Lücke im Sortiment – wie bewährt sich die Neue in der Praxis? Nikon D300, D700 und D3 im Vergleich	6 8
Ausbildung	Lehrlinge Qualifikationsverfahren 2008: Die erste Prüfung nach den neuen «Spielregeln» Diplomfeier auf Schloss Sargans Ein Rückblick der Berufsprüfungsklasse	10 13 14
Praxis	Panasonic Grössere Fläche statt mehr Pixel: Wird LX3 heiss begehrte Zweitkamera? Panasonic hat ambitionierte Ziele	18 19
Praxis	Fotohandy Sony Ericsson C902 und alte Contax im Vergleich: Wer siegt mit 5 Megapixeln?	20
Kultur	Arles Rencontres d'Arles: Aufbruch zu neuen Ufern an der Rhône Sabine Weiss – eine lebende Legende Physik als Zukunft der Fotografie	22 22 23
Aktuell	photokina bereits stark gebucht	24
Aktuell	Beilage Canon Magazin «Profile»	24
Aktuell	Neue Passbildkamera von Sony	24
Aktuell	Grosse Cash Back-Aktion von HP	25
Aktuell	Jobo: Mehr digitale Bilderrahmen	25
Aktuell	Sony Shop im HB Zürich	25
Aktuell	Interphot-Seminar bei Nikon	25
Aktuell	Neuer RAW-Konverter von DxO	25
Aktuell	Alpin-Fotografie in Zürich	26
Aktuell	Heller Projektor für den Lesesaal	26
Aktuell	UV-Blitz für die Wissenschaft	26
Aktuell	Aarau vergibt Kulturpreis 2008	26
Promotion	info@pentax.ch Die neue Pentax Optio W90 ist mit allen Wassern gewaschen! / Fernglas der Spitzenklasse / Mountainsmith Spectrum / Kurt Appel bei Pentax	27
Aktuell	Aufrüsten im Mittelformat	28
Aktuell	Farbsicherheit mit Samsung Displays	28
Aktuell	Thomas Müller neu bei Nikon	28
Promotion	Olympus Mister E informiert über scharfe helle Köpfe	29
Aktuell	Drobo jetzt noch schneller	30
Aktuell	USA: Bildergeschäft rückläufig	30

Ausgabe 13/08 vom 01.09.2008

Interview	Minilab: « Noritsu soll auch beim Konsumenten bekannter werden » (Interview mit Michio Fujimoto und Peter Wagen)	1
VFS	Hansruedi Morgeneegg 100 Jahre Fotohandel: Zum Jubiläum	5
Fotohandel	Interphot Porträt-Workshop	5
Fotohandel	Images '08 in Vevey: 11. – 30. Sept.	5
Photokina	photokina News Erste Neuheiten im Vorfeld der grössten Foto- und Imagingmesse (Olympus μ 1040, μ 1050 SW, μ 1060, FE-Klasse, SP-565 UZ / Nikon Coolpix S60, S560, S610c, S710, P 6000 / Pentax Optio E60, M60)	6
Praxis	store&share « Bilder wollt ihr ewig leben?» Von der Schuhschachtel zur Webgalerie Die Bank: Weitreichende Garantie	9 9

	Swiss Data Safe: Archiv im Berg	11
	Wie funktioniert der Mikrofilm?	11
Praxis	Videodreh Schulklasse testet HD-Camcorder in Projektarbeit – ein unüblicher Praxistest	12
100 Jahre VFS	Fotohandel Schweiz Das waren die Anfänge: Streit mit den «Outsidern» und Kriegsjahre	14
Photokina	photokina Was ist wann und wo auf der grössten Fotomesse der Welt?	21
Photokina	Was kostet wann wo wieviel?	21
Aktuell	HP Monitor mit 1 Milliarde Farben	24
Aktuell	photokina: Fotografentreffen bei HP	24
Aktuell	Kingston: Data Traveler Mini Slim	24
Aktuell	Canon: Dual Recording Camcorder	25
Aktuell	Gitzo: Olympia Einbeinstativ	25
Aktuell	Imaging Source: Neues Lichtmodul	25
Aktuell	Sinar mit neuer Software	26
Aktuell	Swiss-Publishing-Week: jetzt anmelden	26
Aktuell	Jobo: Spieglein, Spieglein...	26
Aktuell	Kodak mit neuen HD-Produkten	26
Aktuell	Schneider übernimmt ISCO	28
Aktuell	EISA wählt ihre besten Produkte	28
Aktuell	Hahnemühle: Stars und Papiere	28
Aktuell	BenQ: Heller Universal-Beamer	28
Aktuell	Casio: Exilim Zoom EX-Z150	28
Promotion	Olympus Mister E informiert über die tatsuno-Qualität	29
Aktuell	SDHC High Speed Speicherkarten	30
Aktuell	Tamron mit neuem 18 – 270 mm	30
Aktuell	Fotofachfrau gewinnt Jungunternehmer-Preis	30
Aktuell	Al-Thani Award For Photography	30
Aktuell	HP Photosmart D5460 macht Druck	31
Aktuell	Update: Capture One 4.1.2	31
Aktuell	Branchentreffpunkt CE Expo 08	31

Ausgabe 14/08 vom 15.09.2008

Interview	photokina: «Das umfassende Angebot rund um das Thema Bild» Oliver P. Kuhrt	1
100 Jahre VFS	Jubiläum Die 100-Jahrfeier auf Schloss Lenzburg und der Aufbruch mit neuen Ideen	4
	Hansruedi Morgenegg Festansprache zum 100-jährigen Jubiläum auf Schloss Lenzburg	5
Photokina	Produkteneuheiten, Künstler, Workshops und jede Menge Fotografie	6
	Canon EOS 50D, EF-S1:3,5-5,6/18-20mm, Powershot SX110 IS, A1000 IS, A200 IS, Camcorder HG20, HG21 / Jobo Photo Viwer X7, Minox DSC / Pinnacle Studio 12 Plus / Adobe Photoshop Elements 7, Premiere Elements 7 / Nikon D90 / Mitsubishi MBU / Lomographie / Sony Cybershot T77, T500, T700	9
	Druckerfeuerwerk von Canon	7
	Tamron: Stream und Workshops	7
	Wacom: Tools, Tipps, Kunst	8
Praxis	DSLR Auffrischung in der Mittelklasse: Canon mit 15 MPix, Nikon mit Film-Funktion	10
	Canon EOS 50d / Nikon D90 Technische Daten	13
Praxis	Sinar Schwenken und Shiften mit der Artec: Renaissance der Architekturfotografie?	14
	Sinar Artec Technische Daten	15
Praxis	analog Filme für mehr Bildqualität: Fujifilm, Kodak und Rollei legen mächtig zu	16
	neue filme Die neuen Farbdia- und Schwarzweissfilme im Überblick	18
Beilage	digitec	Beilage
Promotion	HP / Michael Thompson: «Mit dem HP Designjet Z3100 habe ich den ganzen Prozess im Griff»	19

Kultur	Ausstellungen Die dunkle Seite des Begehrens in Winterthur, Inszenierung in Biel	20
Software	Tipps Drei Musketiere für die digitale Dunkelkammer: Lightroom, Photomatix und Viveza	22
Promotion	Fujifilm / Foto Kaufmann in Schaan: Fürstliche Printqualität mit dem Frontier	25
Aktuell	Neue Luftbild-Digitalkamera	26
Aktuell	GrafiLite: Portables Normlicht	26
Aktuell	Amt für Kultur: Reisestipendien	26
Aktuell	Fine Art Papiere von Folex	26
Aktuell	Tamron: drei neue Objektive	27
Aktuell	Varta ruft zum Recycling auf	27
Aktuell	Neuer Fotohändlerverband im Welschland	27
Aktuell	28.09.: Fotoflohmarkt Lichtensteig	27
Aktuell	Wettbewerb zum Thema «Hochzeit»	28
Aktuell	Images '08: Festival des Arts Visuels	28
Aktuell	Der Fotomarkt 2008 in der Schweiz: Kompakt stagniert, DSLR boomt	29
Aktuell	CeWe Fotobuch: Bestseller	30
Aktuell	Roxio: neue Version von WinOnCD	30
Promotion	info@pentax-ch Auslösen ohne auszulösen: Intervall-Aufnahmen mit der K20D Günstige Zeigemodelle / Mountainsmith Sip Top / Unser Nah- und Fernglas: Pentax Papilio	31

Ausgabe 15/08 vom 01.10.2008

Interview	Sinar: «Die Technik im Dienste der Kreativität von Fotografen» (Interview mit Wolfgang Keller)	1
VFS	Hansruedi Morgenegg Warum das Jubiläumsbuch zum «100-Jährigen» nicht zu Stande kam	5
Fotohandel	Kinderporträts als Herausforderung	5
Photokina	köln Neuheiten Schlag auf Schlag: Die Weltmesse des Bildes übertraf alle Erwartungen Leica S2-System, Summarit-S 1:2,5/70mm CS Asph, Summarit-S 1:2,5/35mm CS Asph, Apro-Macro Summarit-S 1:2,5/35mm 1:2,5/120mm CS, Apo-Elmar-S 1:3,5/180mm CS / Nikon AF-s 1:1,4/50mm G / Mamiya ZD Back, 4x4»-Adapter Prototyp, Mamiya Sekor 1:2,8/45mm D / Pentax K-m, DA L 18-35mm, DA L 50-200mm, SMC DA 1:4.0/60-250mm ED [IF] SDM, smc DA 1:1,4/55mm SDM, DA 1:4/15mm ED AL Limited / Adobe Creative Suite 4 / Sigma SD15, DP2 / Samsung 24-240mm, Superzoom HZ1 / Tamron AF 1.*.5-6,3/18-270mm Di II VC LD Asph, AF 1:3,5-6,3/28-300mm XR Di VC LD Asph [IF], SP AF 1:3,5/10-24mm Di II / Olympus MFT-Studie / Delkin Blue-ray Leser und Brenner / Bible Labs Bible 5 RAW-Konverter / Canon EOS 5D Mark II / Casio Exilim EX-FH20 / Delkin Pop-up Shade / Fujifilm Drylab DL410 / Hama Defender 220, Grenada-Serie / HP Designjet Z3200 / Jobo photoGPS / Kodak Ektar 100, / Leaf AFi II, Aptus-II Back / Leica M8.2, Noctilux-M 0.95/50mm Asph, Summilux-M 1:1,4/21mm Asph, Summilux-M 1:1,4/24mm Asph, Leica C-LUX 3, D-LUX 4, Pradovit D-1200 / Lexar Professional UDMA 300x 16GB CF / Minox DC 8022 WP, DC 1033, Leica M3-Miniatur, Miniaturkamera in Kugelschreiner, Sonnenbrille, Gürtelschnalle / Nik Sharpener Pro 3,0 / Panasonic DMC-G1 / Rollei XS.10 inTouch / SanDisc Extreme II CF 32 GB / Sony Alpha 900 / Zeiss Planar T* 1:1,4/50mm ZE, Planar T* 1:1,4/85mm ZE.	12
Photokina	CGI: Bilder aus dem Computer	10
Praxis	DSLR Sony α900 mit über 24 Millionen Pixel – Canon 5D Mark II «filmt» jetzt auch in Full HD	14
100 Jahre VFS	Jubiläumsbild auf Schloss Lenzburg	16
Praxis	Camcorder Das grosse Kino in der Hand: Klein, leicht und Full HD gibt den Ton an	18
	Camcorder Technische Daten im Vergleich	20
Praxis	Kleindrucker David gegen Goliath: was der neue Polaroid Pogo kostet und was er taugt	22
Kultur	Vevey Das Fotofestival «Images '08» startete mit garstigen Bedingungen für Street Art	24
Kultur	Bill: das absolute Augenmass	25
Aktuell	Jubiläumsposter ohne Falz	26
Aktuell	Lexar Media mit mehr Kapazität	26
Aktuell	Fribourg: Retro-Technica Schweiz	26

Aktuell	Casio EX-FH20: 1'000 B/Sekunde	27
Aktuell	Linhof Fotopreis 2008	27
Aktuell	Beförderungen bei Fujifilm	28
Aktuell	Fotobücher mit InDesign gestaltet	28
Aktuell	Minox DSC für James Bond & Co	28
Aktuell	USB-Stick für hochsensible Daten	28
Aktuell	nachruf Pius Walliser, 1925 – 2008	29
Aktuell	Ricoh R10 mit Ausrichtkontrolle	29
Aktuell	Duo-Schaumreiniger für TFT/LCD	29
Aktuell	Canon: Neue Objektiv-Fabrik	29
Aktuell	Keystone-Bilder von Fujifilm	30
Aktuell	«Portraitbox» für die Präsentation	30
Aktuell	Hartblei Optica mit Phase One	30
Promotion	Olympus Mister E informiert über ausgezeichnete Leistungen	31

Ausgabe 16/08 vom 15.10.2008

Interview	Ica holding: Leica Camera AG und Perrot Image SA werden verkauft (Interview mit Gerhard Zapf und Dr. Andreas Kaufmann)	1
VFS	µ Hansruedi Morgenegg Neue Kinderzulagen-Regelung per 1. Januar 2009	5
Fotohandel	«Biographie des Unsichtbaren» - das andere Fotofestival	5
Fotohandel	Üsen Kanton im Bild	5
Photokina	köln Für Fotografen unentbehrlich: Licht, Zubehöre und Bildbearbeitungs-Software ACDSee Pro Foto-Manager 2.5 / Adobe Creative Suite 4 / Anthropics Portait Professional / B+W Filter Sets Portait & Family, Outdoor / Bron UV-A Filter Broncolor A2R, Scorio A, Beauty Dish / California Sunbounce Micro Mini, Flash Bracket / Dayman Camera Armour Extreme Classified-System / Elinchrom BX 500Ri/BX250Ri, Ranger Quanta Asymmetric / Erno / Golla / Gossen Starlite 2 / Hensel Porty 6, Porty 12Lightbar 130, Lightstick / Ilford Galerie Smooth Pearl, Smooth Gloss, Galerie Graphic-Line / Kaiser Zigview S2, Blitzadapter 1303 / Metz Macroblitz mecablitz MS-1, mecablitz 36 AF-4 digital / Profoto Pro-8a Air / Sandisc / Tamrac Explorer 100/200/400, Velocity Slingback 10x, Speedpack 75/78 / Vanguard Alta, Kenline iPro	6
Beilage	Engelberger Imaging Flash Herbst 08	Beilage
Praxis	Fujifilm Die Finepix S2000HD filmt in HD und bietet viele Funktionen als Bridge-Kamera	11
Technik	Königsklasse Fine Art Printing: Professionelle Medien für höchste Bildansprüche Wie sind Inkjet-Papiere	12
beschichtet?	13	Weiterführende Literatur zum
Thema	14	
Software	cs4 Evolution im Hause Adobe: Der neue Photoshop erleichtert den Einstieg	15
Kultur	camera obscura Wie ein Schiffscontainer oder ein Hotelzimmer zur Kamera wird Die begehbare «IMAGO 1:1»	16 16
Report	sbF Ostschweiz Von Windkraftwerken, einem Photokina-Besuch und viel Kölsch	17
Kultur	Sodapix: Ausstellung zum 2-jährigen	18
Kultur	3D-Objekte aus Fotos	18
Kultur	3. WunderWelten-Fotofestival	18
Kultur	21. Oktober: Canon-Roadshow	18
Kultur	PC mit Touchscreen von HP	18
Kultur	Schweizer Jugendfotopreis 2008	18
Kultur	Dell spart mit LEDs Energie	18
Aktuell	Infos von Engelberger AG	19
Aktuell	Die Wasserwaage wird digital	19
Aktuell	Die photokina 2008 in Zahlen	19
Aktuell	Paris: Salon de la photo 2008	20
Aktuell	Grossformatscanner von Océ	20
Aktuell	Zukunft der Telekommunikation	20

Aktuell	Digitalevent am 08.11. in Baden	21
Aktuell	Kooperation von Leaf und Sinar	21
Aktuell	10. Art International in Zürich	21
Aktuell	Folex: Neue Künstlerleinwand	22
Aktuell	Neue Canon LFP-Drucker	22
Promotion	info@pentax.ch Sie entscheiden. Nicht die Lichtverhältnisse! Pentax Dynamic Range Enlarger / Herbst heisst Wanderzeit 7 Die Pentax Optio M60 fängt Ihr Lächeln automatisch ein!	23

Ausgabe 17/08 vom 01.11.2008

Interview	Sony Was James Bond mit den Kameras von Sony zu tun hat, (Interview mit Olaf Emmerich)	1
Beilage	digitec.ch	Beilage
VFS	Hansruedi Morgenegg Messezeit – Zeit für Messen?	5
VFS	Erratum: Beitrag über die Kinderzulagen-Regelung wurde von Elisabeth Grimm verfasst	5
Fotohandel	Digital-Event am 08.11. in Baden	5
Photokina	köln Hat das klassische Labor ausgedient? Auch der «Output» geht heute neue Wege Canon imageprograf iPF6000S, iPF 6200, Pixma iP3600, iP4600, Selphy ES30, Selphy ES3 / Cewe Color Fotobuch, Tassen, T-Shirts / Epson EC-01, PX800FW, Stylus Pro G56000, 11880 / Fotolusio Nexlab NL-2000, Fotolusio Print Center, Nexstation DS-T2, DS-A1, DS40, DS 80 / Fujifilm DL410, Supreme High Definition Paper, Crystal Archive Paper, Fotobuch Brillant, order-it Fototerminal, Internet Photo System (IPS) / Harman Warmton-Papier / HP Photosmart A636, B8550 / Ilford Galerie Graphic, Omnijet Produkte / Kodak ESP7, Esp 9 All-in-one Drucker, Nexpress / Mitsubishi CP9800DW, CP9800DW-5, CP 9600DW, CP9600DW-S / Noritsu D502, EZ Photobook-Bindesystem, Kundenterminal CT-R5, QSS-37HD-Serie, Inkjet Minilab D701, Jumboprinter LPS-24PRO, QSF-T15LV / Shinko CHC-51245	7
Praxis	Leica Die Flüsterkamera Leica M8.2 hat einen neuen, noch leiseren Verschluss	14
	leica M8.2 Technische Daten	14
	Neue Objektive für's M-System	15
Marktübersicht	Königsklasse II Das grosse «Who ist who» des Fine Art Printings: Neuheiten und Trends	16
	fine art papier Die Anbieter und ihre Neuheiten zur photokina	18
Kultur	Fotoereignisse Junge Schweizer Fotografie in Paris und Berlin präsent	20
	Buchmesse Frankfurt: Zwischen Microstocks und Selbstverwirklichung	21
Software	raw Capture NX2 optimiert Rohdaten von Nikon Kameras mit U-Point-Technik	23
Praxis	digital Fotografieren neu erlebt! High-End-Digitaltechnik sprengt Grenzen	24
Aktuell	Just together ersetzt Fachkamera	25
Aktuell	Canon-Roadshow: Viel Neues	25
Aktuell	Fujifilm vertreibt Camelion Stick	26
Aktuell	Océ Scanner wird Hybridsystem	26
Aktuell	100 CD/DVDs in einem Laufwerk	26
Promotion	wpmc Foto Marlin: «Für mich ist die Bildqualität entscheidend. Mit dem QSS-37HD biete ich meinen Kunden das Beste»	27
Aktuell	Jobo: Neue Bilderrahmen lieferbar	28
Aktuell	Webtipp: Happyshooting	28
Aktuell	Mamiya: DL28 für US-Märkte	28
Aktuell	DxO Optics Version 5.3 im Handel	28
Aktuell	Primera: Treiber jetzt für Linux	28
Promotion	Olympus Mister E informiert über nachaufnahmen	29
Aktuell	Neuer Sofortdrucker von Sony	30
Aktuell	Ladegerät mit USB-Stecker	30
Aktuell	BBT entschied: Fotografenlehre bleibt	31
Aktuell	USPP: Neuer Fotografenverband	31

Ausgabe 18/08 vom 15.11.2008

Interview	Ausbildung Scherbenhaufen Fotodesigner? Wie geht es weiter? , (Interview mit Serge Imboden, BBT)	1
VFS	Hansruedi Morgeneegg Das eine tun und das andere nicht lassen...	5
Fotohandel	Leserbrief Lästige Beilage	5
Praxis	Edelkompakte Auf Profiniveau mit praktischen Funktionen: Canon G10 und Nikon P6000	6
Praxis	Edelkompakte Canon G10 vs. Nikon P6000	8
Praxis	Wissen Über Farbräume: Weshalb Farben oft nicht richtig wiedergegeben werden können	10
Praxis	Wann ist die Kameraprofilierung sinnvoll?	12
Praxis	Inkjet HP präsentiert den Z3200 und sieht rot: Chromatic Red verbessert Farbwiedergabe	15
Praxis	Das Wichtigste in Kürze	15
Bücher	Das besondere Duch Die Alpen in Farbe: Wie man vor 100 Jahren Farbbilder druckte	16
Software	test ACDSee Foto Manager 2009 lässt Hobbyfotografen viel kreativen Spielraum	17
Aktuell	Hiroshi Sugimoto im Kunstmuseum Luzern	18
Aktuell	Workshop mit Mark Gross und Joanna Joy	18
Aktuell	Olympus E-30	18
Aktuell	Rodenstock HR Digaron-S 1:5,6/23 mm	18
Aktuell	Panasonic bandelt mit Sanyo an	18
Aktuell	Nachruf Hans Hinz – ein Pionier der Farbfotografie	19
Aktuell	Hitachi stellt neue Projektoren vor	19
Aktuell	Samsung lagert Kamerasektor aus	19
Aktuell	Camcorder für höchste Ansprüche	20
Aktuell	Buchtipps: QuarkXPress 8 im Griff	20
Aktuell	Sony stellt Vaio Notebooks vor	20
Promotion	Fujifilm / Photo hall in Genf: «Wir machen alles, was die anderen nicht mehr anbieten»	21
Aktuell	Workshop: HP und Magnum	22
Aktuell	Hama: Bluetooth Bilderrahmen	22
Promotion	info@pentax-ch Eine neue Kamera und abtreten zum Hobby: dem Fotografieren / Neue Geschäftsleitung	23

Ausgabe 19/08 vom 01.12.2008

Interview	Finanzkrise Wirkt sie sich schon auf den Fotohandel aus? Was tun? , (Interviews mit Markus Steiner, Photostudio Steiner; Markus Säuberli, Foto Video Zumstein AG; Beat Portmann, FotoPro AG; Hansruedi Morgeneegg, Präsident Fotohandel Schweiz	1
Beilage	ewz selection Swiss Photo Award	Beilage
VFS	Hansruedi Morgeneegg Lehrverträge, Renditen und Schulsäcke ...	7
Fotohandel	Interphot-Seminar: Photoshop	7
Geschenke	Tipps Was man Fotobegeisterten schenken soll, die eigentlich schon alles haben Canon / Daymen / Engelberger / Fujifilm / Folex / General Electric / GraphicArt / Hama / HP / John Lay Electronics / Kodak / Light + Byte / Nikon / Olympus / Ott + Wyss / Pentax / Perrot Image SA	8
Praxis	Micro Four Thirds Fotografieren unter erleichterten Bedingungen: Die Lumix G1 im Test technische daten Lumix G1	13 14
Praxis	DSLR Die Canon EOS 5D Mark II im Praxistest: Wo liegen die wahren Werte der Kamera?	16
Praxis	Kleine Schwester: EOS 50D	17
Praxis	EOS 5D Mark II und EOS 50D Technische Daten	18
Report	Salon de la photo Neuer Besucherrekord an der grössten Fotomesse Frankreichs	20
Report	USPP demonstriert für Bilderrechte	21
Kultur	Lumobox Von der Internet-Tauschbörse zur Bildergalerie im Zentrum von Zürich	22
Kultur	Kulturzentrum	22
Kultur	Annie Leibovitz Lavazza-Kalender zu gewinnen	23

Praxis	Foba Mehr als Combirohr und Fotolampen: Foba im Aufwind mit neuen Produkten	24
	Das Wichtigste in Kürze	24
Bücher	Das besondere Buch McNally erzählt die kleinen Geschichten, die grosse Bilder ausmachen	25
Aktuell	Nachruf Hans R. Kunz – ein Leben für die Fotoschule	26
Aktuell	Sony World Photography Awards	26
Promotion	HP / Ines Hulfegger: «Dank HP Designjet Z3200 völlig unbeschwert an die Arbeit herangehen»	27
Aktuell	Neuer Name für BenQ Schweiz AG	28
Aktuell	Neues Licht von BenQ: MP727	28
Aktuell	Beseitigt USB 3.0 Flaschenhals?	28
Aktuell	Sigma kauft Foveon	28
Aktuell	Adobe: Flash Media Server 3,5	28
Aktuell	Kodak klagt gegen Samsung	28
Aktuell	PMA 2009: Las Vegas ruft	29
Aktuell	Adobe verbessert Flash Plattform	29
Aktuell	Fotorahmen kann Bilder drucken	29
Aktuell	Was tun mit «verwaisten» Bildern?	29
Aktuell	Fujifilm: Fotobuch wird brilliant	29
Aktuell	Leserbrief Der Fotodesigner – ein Erfolg!	30
Aktuell	Neues Reproverfahren von HP und Nikon	30
Aktuell	Fernauslöser mit externem Monitor	30
Promotion	Olympus Mister E informiert über Pimp Your E-System	31

Ausgabe 20/08 vom 15.12.2008

Interview	iha-gfk Verfügt 2009 jeder Haushalt über eine Digitalkamera? (Interview mit Jürg Zweifel)	1
VFS	Hansruedi Morgenegg « Danke vielmals ... »	5
Fotohandel	photo08 mit über 120 Fotografen	5
Praxis	D3x Nikon stellt Kamera mit 25 Megapixel vor und lanciert neue Runde im Pixelrennen	6
Praxis	Nikon D3x/D3 Technische Daten im Vergleich	7
Praxis	Nachgefragt Selektives Vertriebssystem , Thomas Bechter, General Manager Imaging, Nikon AG	8
Leserumfrage	Grosse TIPA-Leserumfrage 2009	11
Praxis	Pentax Die leichte K-m macht es dem Einsteiger besonders einfach	14
Praxis	Pentax k-m Technische Daten	14
Professional	Harcourt 75 Jahre Leidenschaft für zeitlose Porträts von Filmstars und Berühmtheiten	16
Kultur	Fotografie Jules Spinatsch: Vom Reporter zum Kunstunternehmer	18
Kultur	Schwarzweissporträts im Trend: Prominente und Männer über 80	19
Aktuell	Crumpler-Taschen jetzt bei Pentax	20
Aktuell	Barbieri: Fotospektrometer	20
Aktuell	Typon gibt Fotobereich auf	20
Aktuell	HP und Magnum: Masterclass	20
Aktuell	Sigma Standardzoom mit HSM	20
Promotion	info@pentax.ch Hört sich gut an – ist aber noch besser: Die neue Pentax K-m	21
Aktuell	Swiss Photo Award: Jetzt einschreiben	22